

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

" XALQARO KURASH TURLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI"

Respublika ilmiy-amaliy anjumanning ILMIY ISHLARI

TO'PLAMI

2024-yil 16-fevral

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Республиканской научно-практической конференции

**«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИДОВ
БОРЬБЫ»**

16 февраля 2024г.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

“XALQARO KURASH TURLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI”

**Respublika ilmiy-amaliy anjumanning
ILMIY ISHLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 16-fevral

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

**Республиканской научно-практической конференции
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИДОВ
БОРЬБЫ»**

16 февраля 2024 года

Chirchiq – 2024

"Xalqaro kurash turlarini rivojlantirish istiqbollari": Respublika ilmiy-amaliy anjumanning ilmiy ishlari to'plami. – Chirchiq: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, 2024. – 395 b.

Tahririyat hay'ati: B.B.Musayev, p.f.n., professor; A.N.Shopulatov, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent; M.X.Mirjamolov, p.f.d. (DSc), dotsent; O.J.Dadabayev, p.f.d. (DSc), dotsent; L.B.Sobirova, p.f.b.f.d.

(PhD), Sh.A.Abdiyev, p.f.b.f.d. (PhD), N.Sh.Bobomurodov, p.f.b.f.d. (PhD); S.A.Yunusov, dotsent; Sh.X.G'ofurov.

Mas'ul muharrir: T.R. Anarbayev

Materiallar mualliflik nashrida keltirilgan.

To'plamda 2024-yil 16-fevral kuni O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti (Chirchiq shahri, O'zbekiston Respublikasi) negizida bo'lib o'tgan " Xalqaro kurash turlarini rivojlantirish istiqbollari " Respublika ilmiy-amaliy anjumanning ilmiy ishlari taqdim etilgan.

Ilmiy ishlar to'plami jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislari, sport kurashlari murabbiylar, sport muassasalari va jamoat tashkilotlari rahbarlari va vakillari, ilmiy xodimlar, professor-o'qituvchilar va oliy o'quv yurtlari talabalari uchun mo'ljallangan.

© O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, 2024.

© Mualliflar jamoasi, 2024.

«Перспективы развития международных видов борьбы»: Сборник научных трудов Республиканской научно-практической конференции. – Чирчик: Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, 2024. – 596 с.

Редакционная коллегия: Б.Б.Мусаев, к.п.н., профессор; А.Н.Шопулатов, д.ф.п.н. (PhD), доцент; М.Х.Миржамолов, д.п.н. (DSc), доцент; О.Ж.Дадабаев, д.п.н. (DSc), доцент; Л.Б.Собирова, д.ф.п.н. (PhD); Ш.А.Абдиев, д.ф.п.н. (PhD); Н.Ш.Бобомуродов, д.ф.п.н. (PhD); С.А.Юнусов, доцент; Ш.Х.Гофуров

Ответственный редактор: Т.Р. Анарбаев

Материалы представлены в авторской редакции.

В сборнике представлены научные труды Республиканской научно-практической конференции

«Перспективы развития международных видов борьбы», состоявшейся 16 февраля 2024 года на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (г.Чирчик, Республика Узбекистан).

Сборник научных трудов предназначен для специалистов сферы физической культуры и спорта, тренеров по спортивной борьбе, руководителей и представителей спортивных учреждений и общественных организаций, научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава и студентов высших учебных заведений.

© Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, 2024.

© Коллектив авторов, 2024.

наличие качественной инфраструктуры, высококвалифицированных тренеров и сильной спортивной культуры.

Однако для дальнейшего укрепления позиций борьбы и привлечения большего числа молодых спортсменов необходимо продолжать работу в нескольких направлениях. Это включает в себя развитие инфраструктуры и программ поддержки, повышение квалификации тренеров, организацию образовательных кампаний и сотрудничество с образовательными учреждениями.

В целом, борьба в Узбекистане имеет яркие перспективы развития, и дальнейшее внимание к этому виду спорта поможет обеспечить его стабильное и успешное развитие в будущем. Активное привлечение и отбор молодежи в борцовские виды спорта не только способствует здоровому образу жизни и физическому развитию молодежи, но и способствует укреплению спортивного потенциала Узбекистана на международной арене.

Использованная литература

1. Чориев У. С. Методика теоретической и практической организации упражнений в процессе повышения физической подготовленности юных борцов // Вестник науки. – 2023. – Т. 3. – №. 4 (61). – С. 177-181.

2. Лосева И. В., Мамедова А. Э. Специфика набора в спортивные школы в современных условиях для реализации программ спортивной подготовки // Современное состояние и перспективы развития баскетбола. – 2017. – С. 85.

3. Латышев С. В. Проблема отбора и прогнозирования спортивных результатов в вольной борьбе // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2009. – №. 10. – С. 110-113.

4. Богин П. А., Кокурин А. В. Проблемы проведения спортивного отбора в вольной и греко-римской борьбе // Молодой ученый. – 2020. – №. 21. – С. 233-236.

5. Куватов Э.Х. Национальные виды борьбы Узбекистана в системе физического воспитания и спорта // Fan-Sportga. 2021. №5.

BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDochILARDA O‘QUV-MASHG‘ULOT

JARAYONING PEDAGOGIK ASOSLARINI

TAKOMILLASHTIRISH

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЗЮДОИСТОВ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ

DEVELOPING PEDAGOGICAL FUNDAMENTALS OF THE EDUCATION-TRAINING PROCESS OF JUDOKES AT THE PRIMARY TRAINING STAGE

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa
doktori(PhD) dotsent Yoqubov Fazliddin Muhitdinovich
I-bosqich tayanch doktorant Jumagulova Aziza Abdujalil qizi
O‘zbekiston davlat jismoniy
tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O‘zbekiston

Kalit so‘zlar: Dzyudo, boshlang‘ich tayyorlov guruhi, rivojlantirish, saralash, o‘quv-mashg‘ulot jarayoni, tayyorgarlik bosqichlari, dzyudochilarning texnik va taktik, umumiy va maxsus tayyorgarligi.

Ключевые слова: Дзюдо, группа начальной подготовки, развитие, отбор, тренировочный процесс, этапы подготовки, технико-тактическая, общая и специальная подготовка дзюдоистов.

Key words: Judo, initial training group, development, selection, training process, training stages, technical and tactical, general and special training of judoka.

Dolzarbliqi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbliqi va zaruriyati. Jaxonda dzyudo ommaviylashgan sport turi sifatida o‘z mavqeyiga ega. Xalqaro dzyudo federatsiyasi tomonidan

musobaqa qoidalariga kiritilgan o'zgartirishlar va jaxon dzyudosidagi raqobatning kuchayishi dzyudochilarning dastlabki tayyorgarlik bosqichidan tortib xalqaro toifadagi sport ustasi darajasigacha bo'lgan barcha bosqichlarini boshqarishning tashkiliy va uslubiy jihatdan samaradorligi oshirish yo'llarini izlash bilan tavsiflanadi.

Mustaqillikdan keyin yurtimizda Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan sport turlariga yanada katta e'tibor qaratilayotgani, shu jumladan ushbu sport turlari uchun sportchilarga zarur shart-sharoitlarni yaratish borasida olib borilayotgan ishlar tahsinga sazovor. Bu sport turlari orasidan dzyudoni yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish va ommalashtirish, ularda ushbu sport turiga qiziqishni oshirish, yoshlar o'rtasida dzyudo bo'yicha musobaqalarni o'tkazishga ko'maklashish, shuningdek, jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bu borada bir qatori ishlarning ketma ketlikda, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi dzyudoni aholi o'rtasida ommaviy sport turlaridan biriga aylantirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash (seleksiya) hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi "O'zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to'g'risida"gi PQ-127-son qarori hamda 2022-yil 20-iyundagi "Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-286-son qarorlarining ushbu faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi. [1;2].

Tadqiqot maqsadi: dzyudo sport turi bo'yicha boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarini reja asosida umumiy va maxsus, texnik va taktik tayyorlash orqali aniq bajarilgan harakatlar samaradorligini nazorat qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- dzyudo sport turiga saralash;
- boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarni tayyorlashda vosita va usullarni saralash;
- dzyudo sport turi boshlang'ich tayyorlov guruh sportchilarni tayyorlashda jismoniy sifatlarni takomillashtirish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Dzyudo sport bo'yicha sportchilarni o'qitish va tayyorlashning barcha darajalarida sport mahoratidan bilim berishning innovatsion metodlarini ishlab chiqish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, para sport bo'yicha qobiliyatli yosh sportchilarni aniqlash hamda ular orasidan xalqaro sport maydonlarida munosib qatnashishni ta'minlashga qodir bo'lgan professional sportchilarni tayyorlash mahorati va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy hamda samarali parasportchilarni tayyorlashga qaratilgan dasturlar va usullarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Ko'p yillik mashg'ulot jarayonini ma'lum bir qonuniyatlarga bo'ysunadigan yaxlit jarayon, shaxsiy rivojlanish yo'liga ega, o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Sportchilarning ko'p yillik jarayoni tayyorgarlikning ustuvor yo'nalishiga qarab, shartli ravishda to'rtta bosqichga bo'lingan:

1. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi.
2. Chuqurlashtirilgan sport ixtisoslashuvi bosqichi.
3. Sport takomillashuvi bosqichi.
4. Oliy sport mahorati bosqichi.

Mashg'ulot bosqichlari davomiyligi dzyudo turlarining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek shug'ullanuvchilarning sport tayyorgarligi darajasiga bog'liq. Bosqichlar o'rtasida aniq chegara yo'q. Har bir bosqich o'zining tayyorgarlik vazifalari, uslublari va vositalariga ega.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichining asosiy vazifalari bo'lib, har tomonlama jismoniy tayyorgarlik, sog'liqni mustahkamlash va kurashchilarni chiniqtirish, kurash texnikasi asoslari va boshqa jismoniy mashqlarni egallash, har tomonlama tayyorgarlik asosida funksional tayyorgarlik darajasini oshirish hisoblanadi. Bundan tashqari, mehnatsevarlikni va intizomni tarbiyalash, kurash bilan shug'ullanishga qiziqish uyg'otish ham shular jumlasidandir. Asosiy mashg'ulot uslublari: o'yin, bir tekis, o'zgaruvchan, aylanma, takroriy. Mashg'ulot vositalari: harakatli va sport o'yinlari,

gimnastika mashqlari, kross yugurish, kurashchining maxsus mashqlari, o‘z-o‘zini ehtiyotlash, o‘quv-mashg‘ulot bellashuvlari. Ushbu bosqichda kurashchilar taktik tayyorgarlik usullari bilan asosiy usullar guruhini o‘rganishlari lozim. Biroq dzyudochining harakat texnikasini barqarorlashtirishga urinmaslik kerak. Bu davrda kelgusida kombinasiyali usulda bellashuvni olib borishni takomillashtirish uchun har tomonlama texnik asosni yaratish lozim.[3]

Kurash mashg‘uloti – bu sport natijalariga erishishga yo‘naltirilgan sport takomillashtirish yil davomida muntazam boshqariladigan pedagogik jarayonidir. Sport mashg‘ulotlarining maqsadi — bu mazkur sportchi uchun mumkin qadar maksimal darajada texnik-taktik, jismoniy va ruhiy tayyorgarlikka erishish hamda musobaqa faoliyatida yuksak natijalarni namoyish etishdan iborat-dir. Mashg‘ulot jarayonida quyidagi asosiy vazifalar hal etiladi: 1) kurash texnikasi va taktikasini puxta egallash; 2) zarur darajada harakat sifatlarining rivojlanishini ta‘minlash, shug‘ullanuvchilar funksional imkoniyatlarini oshirish va ularning sog‘ligini mustahkamlash; 3) axloqiy va irodaviy sifatlarini tarbiyalash; 4) sportchi tayyorgarligini turli tomonlarini kompleks rivojlantirish va musobaqa faoliyatida namoyon qilish; 5) muvafaqqiyatli mashg‘ulot va musobaqa faoliyati uchun zarur bo‘lgan nazariy bilimlar hamda amaliy tajribani egallash.[4]

O‘quv-mashg‘ulot jarayonini rejalashtirish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- istiqbolli – bosqich, davr, yil, bir qator yillar uchun;
- kundalik – mashg‘ulot mikrosikli uchun;
- tezkor – bir mashg‘ulot uchun.

Mashg‘ulot jarayonida uchta davr: tayyorgarlik, musobaqa, o‘tish davrlari ajratiladi. [5]

Sportning dzyudo bo‘yicha yillik (52 haftalik) o‘quv mashg‘ulotlarining o‘quv rejasi boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichi uchun.

1. Nazariy tayyorgarlik 7 – 7 (1yildan ko‘p)
2. Umumiy jismoniy tayyorgarlik 103 – 130 (1yildan ko‘p)
3. Maxsus jismoniy tayyorgarlik 63 – 115 (1yildan ko‘p)
4. Texnik-taktik tayyorgarlik 108 – 133 (1yildan ko‘p)
5. Ruhiy tayyorgarlik 8 – 8 (1yildan ko‘p)
6. Nazorat sinovlari 8 – 8 (1yildan ko‘p)
7. Hakamlik va yo‘riqchilik amaliyoti - - (1yildan ko‘p)
8. Musobaqalarda ishtirok - Ommaviy sport tadbirlari taqvim rejasi bo‘yicha
9. Tiklanish tadbirlari 15 – 15 (1yildan ko‘p)
10. Jami: 312 – 416 (1yildan ko‘p)

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Respublikamizda sportni ommaviylashtirish va yuqori sport yutuqlarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. “Yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo‘llab-quvvatlash va ro‘yobga chiqarish, bolalar va yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ularni jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish muhim ahamiyat kasb etmoqda”. Bu borada sport maktablariga bo‘lgan ma‘suliyat yanada kuchaymoqda. Zero sport maktablari yoshlarni sportga jalb qilish, ularning jismoniy faolligini oshirishda o‘ziga xos maktab vazifasini o‘tamog‘i lozim. Sport maktablarida dzyudo sport turiga tanlangan va saralangan sportchilarga boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidanoq boshlab o‘quv-mashg‘ulot jarayonlariga, kurashchilarning texnik, taktik, jismoniy va maxsus tayyorgarliklariga alohida e‘tibor bergan holda dastlabki malaka ko‘nikmalariga o‘rgatishda ularning funksional holati, jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan maxsus yordamchi mashqlardagi mashg‘ulot yuklamalarini taqsimlash va rejalashtirishdagi o‘rni va samaradorligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi “O‘zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to‘g‘risida”gi PQ-127-son qarori.
2. 2022-yil 20-iyundagi “Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-286-son qarori.
3. F.A.Kerimov. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati [Matn]:Darslik /-Toshkent: “O‘zDJTI nashriyoti - matbaa bo‘limi”, 2001.-285

4. Qosimov U. Kypash sport mashg‘ulotining o‘ziga xos xususiyatlari va asosiy tamoyillari [Matn] : uslubiy qo‘llanma / -Toshkent: "Umid Design", 2021. -48
5. J.Axmedov. Kurash va uni o‘qitish uslubiyati. [Matn]: O‘quv qo‘llanma / - Toshkent : “Umid Design”, 2021.-160 b.

MUNDARIJA:

**1-SHO‘BA YURTIMIZ SPORTCHILARINI XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O‘YINLARIGA
СЕКЦИЯ 1. АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ К XXXIII ЛЕТНИМ ОЛИМПЕЙСКИМ ИГРАМ И XVII ПАРАЛИМПЕЙСКИМ ИГРАМ.**

Ibragimov M.A. SURDLIMPIYA O‘YINLARIDA YUNON-RUM KURASHINING RIVOJLANISHI VA SHAKLLANISH TARIXI4
Niyazova R. R., Maksudov S. R ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КАРАТИСТОВ В ОЛИМПЕЙСКОМ ЦИКЛЕ..... 7
Niyazova R. R., Tilavov Sh. S. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРИАТЛОНИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПЕЙСКИМ ИГРАМ10
Rahimova Z. D., Lukiyenko I. V ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ВЕЛОСИПЕДНОМ ЭТАПЕ ТРИАТЛОНА, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПЕЙСКИМ ИГРАМ.....13
Tillayev D. R OLIMPIZM VA OLIMPIYA HARAKATI TA‘LIMINING O‘QUVCHI YOSHLARNING TARBIVIALASHDAGI AHAMIYATI16
Umarov S.M. XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O‘YINLARIGA VELOSIPED SPORTIDA SPORTCHILARNI SARALASH.....20

**2-SHO‘BA KURASH SPORT TURLARIDA MASHG‘ULOT JARAYONLARINING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI
СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В БОРЦОВСКИХ ВИДАХ СПОРТА**

Abdiqulov J.N. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ.....24
Abduqunduzov A. T. BO‘YINNI USHLAB QO‘L OSTIDAN SHO‘NG‘IB O‘TISH USULI ORQALI ERKIN KURASHCHILARNING TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH.....28
Abdurazaqov X. A. SAMBO KURASHCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJA KO‘RSATKICHLARI.....31
Adilov S. Q., Bayturayev E.I KURASH TURLARIDA SHUG‘ULLANUVCHI SPORTCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONIDA JISMONIY TAYYORGARLIGI.....34
Anarbayev M.A. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЗЮДОИСТОВ 13-14 ЛЕТ.....36
Azimov L. A. DZYUDOSHI TALABALARINING TO‘GARAK MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL QILISH VA VANOLASH TAJRIBASI.....38
Bakiyev Z.A., Kubitdinov J.A. SPORTCHINING UMUMIY VA MAXSUS TAYYORGARLIK BIRLIGI.....41
Bayturayev E.I TALABALARNI O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI.....43
Bayturayev E.I., Bayturayev I. E SAMBO KURASHCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONIDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....45
Buriyev Z.R ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ-ЮНИОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ ГРУПП.....48

<i>Buriyev B.U., Kazoqov R.T</i> KURASH BO‘YICHA TRENIROVKA JARAYONIDA TEXNIK TAYYORGARLIK.....	51
<i>Chernikova E. N</i> АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПА ПЕДАЛИРОВАНИЯ И ВЕЛИЧИНЫ ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ К ПЕДАЛЯМ УСИЛИЙ С РОСТОМ СКОРОСТИ ГОНОК ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ШОССЕЙНИКОВ ГРУППЫ C5.....	53
<i>Davletova N. R</i> MALAKALI SAMBOCHI QIZLARDA BELDAN OSHIRIB TASHLASHDAN OG‘RITMA USULIGA O‘TISH TEXNIKASINI O‘RGANISH.....	55
<i>Davletova N. R</i> MALAKALI SAMBOCHILARDA BELDAN OSHIRIB TASHLASH HARAKATLARNI AMALGA OSHIRISHNING UMUMIY ASOSLARI.....	58
<i>Ergashov B. D.</i> 16-17 YOSHLI BELBOG‘LI KURASHCHILARNING PSIXOFIZOLOGIK TAYYORGARLIGI ANIQLASH METODIKASI.....	60
<i>Ermatov Sh., Shomurodov S</i> MUSOBAQALARGA TAYYORGARLIK JARAYONIDA KURASHCHILARNING RUHIY-IRODAVIY TAYYORGARLIGINI ANAMIYATI.....	62
<i>Gaziyev Sh.Sh., Nurullayev S.</i> Z14-15 ЁШЛИ САМБОЧИЛАРНИНГ УСУЛЛАР БАЖАРИШ ТЕХНИКАСИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	64
<i>Ibragimova S. B</i> ТЕХНИКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	66
<i>Inomjonova M. G’</i> PARADZYUDOCHILARNI TEZKOR-KUCH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DINAMIK MASHQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	69
<i>Jarilkapov U.B</i> РАЗВИТИЕ СИЛОВУЮ ПОДГОТОВКУ 18 -20 ЛЕТНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ СРЕДСТВАМИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ.....	72
<i>Kimsanboyev J.A</i> YOSH DZYUDOCHILARNING TEZKOR – KUCH SIFATLARI VA KOORDINATSION QOBILIYATLARINI PEDAGOGIK TAJRIBA DAVOMIDA O‘ZGARISHI.....	75
<i>Karimberdiyev D. E</i> YOSH ERKIN KURASHCHILARNI TEZKOR – KUCH SIFATLARI VA KOORDINASON QOBILIYATLARINI PEDAGOGIK TAJRIBA DAVOMIDA O‘ZGARISHI.....	77
<i>Kubitdinov J.A., G‘ayratov J.B</i> PARTERDA MURAKKAB TEXNIK HARAKATLARNI O‘RGATISH USLUBIYATI.....	80
<i>Kubitdinov J.A., Murodullayev Sh.N</i> MURAKKAB TEXNIK HARAKATLARNI O‘RGATISH USLUBIYATI.....	84
<i>Kubitdinov J.A, Nabiyev B.K</i> YUNON-RUM KURASHCHILARDA MAXSUS KUCH TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI.....	89
<i>Kubitdinov J.A., Jaxonov S.J</i> JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	91
<i>Kubitdinov J.A.</i> SPECIAL STRENGTH QUALITY INDICATOR LEVELS ENHANCEMENT PROGRAM AND ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN GRECO-ROMAN WRESTLERS TRAINING AND TRAINING PROCESSES.....	93
<i>Kubitdinov J.A.</i> MALAKALI YUNON-RUM KURASHCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGI VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI OPTIMALLASHTIRISH NATIJALARI.....	96
<i>Kubitdinov J.A.</i> YUNON-RUM KURASHCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJA KO‘RSATKICHLARI.....	99
<i>Kubitdinov J.A., Abdurahmonov U.A</i> YUNON-RUM KURASHCHILARNING MAXSUS KUCH SIFATINI VA JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJA KO‘RSATKICHLARI OQRALI ANIQLASH.....	102
<i>Melimuratov A.X.</i> KURASHCHILARNING MASHG‘ULOTIDA UMUMIY VA MAXSUS TAYYORGARLIGI.....	106
<i>Melimuratov A.X.</i> SAMBOCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONIDA TEXNIK MAHORATNI OSHIRISH.....	108

<i>Melimuratov A.X., Ibragimova S.</i> PHYSICAL TRAINING OF SAMBO WRESTLERS IN THE TRAINING PROCESS.....	110
<i>Melimuratov A.X.</i> KURASHCHILARINING TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIGINI AYLANMA USLUB YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI.....	112
<i>Melimuratov A.X., Aminjonova M.</i> SAMBOCHILARNING MASHG‘ULOT JARAYONIDA JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING TEXNIK HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH.....	114
<i>Melimuratov A.X.</i> SAMBO KURASH TURIDA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH SIFAT DARAJASINI OSHIRISH VOSITALARI.....	118
<i>Melimuratov A.X.</i> SAMBO KURASHCHILARNING MASHG‘ULOT JARAYONIDA JISMONIYTAYYORGARLIGI.....	120
<i>Ne‘matov M.I.</i> KURASH SPORT TURLARIDA MASHG‘ULOT JARAYONLARINING MUAMMOLARI VA YECHIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	122
<i>Nigmatov I.M., Abdumannabov A.A</i> YUNON-RIM KURASHCHILARINI MASHG‘ULOT JARAYONLARIDA TEXNIK TAYYORGARLIGINI OSHIRISH.....	125
<i>Nigmatov I.M., Berdaliyev O. B</i> KURASH TURLARIDA SHUG‘ULLANUVCHI KURASHCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONLARINI TASHKILLASHTIRISH MUAMMOLAR.....	128
<i>Nigmatov I.M., Axmatqulov J. M</i> KURASH TURLARIDA SHUG‘ULLANUVCHI SPORTCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK JISMONIY TAYYORGARLIGI.....	130
<i>Nigmatov I.M., Usmanov O. E</i> KURASH MASHG‘ULOTLARINI TASHKILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR.....	131
<i>Niyazova R., Muradov M</i> АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ТРИАТЛОНИСТОВ.....	134
<i>Odilov B.B</i> БЕЛБОҒЛИ КУРАШЧИЛАР ЎТКАЗАДИГАН АНЪАНАВИЙ МАШҒУЛОТЛАРДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ШАКИЛЛАНИШ СУРЪАТИ.....	137
<i>Odilov B.B</i> БЕЛБОҒЛИ КУРАШЧИЛАР МИСОЛИДА РАҚИБНИ КЎТАРИБ ТАШЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ МАХСУС ИШ ҚОБИЛИЯТИГА МУВОЗАНАТ САҚЛАШ ТУРҒУНЛИГИНИНГ ТАЪСИР ЭТИШИ.....	139
<i>Omonov D.</i> MUSOBAQA FAOLIYATI ASOSIDA BERILGAN YUKLAMA VA USLUBLARNI REJALASHTIRISH.....	141
<i>Qayumov X.M., Fayzullayeva M. L</i> ERKIN KURASH SPORT KURASH TURIDA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH SIFAT DARAJASINI OSHIRISH.....	144
<i>Qayumov X.M</i> ERKIN KURASHCHI SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNALOGIYASI.....	146
<i>Rajapov M. A</i> SAMBO SPORT KURASH TURIDA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH SIFAT DARAJASINI OSHIRISH.....	150
<i>Rajapov M. A</i> ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ “КРОССФИТ» В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ САМБИСТОВ.....	152
<i>Rajapov M. A.</i> SAMBO KURASHCHILARINI O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIDAGI O‘RGATISH USLUBLARI.....	154
<i>Salimov U.Sh</i> МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ.....	156
<i>Sattorov M.E</i> ПЕДАГОГИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ПО КУРАШУ.....	159
<i>Shagiyev I.I., Mahmudov A. M</i> ERKIN KURASH SPORT TURIDA QARSHI HUYUM HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBLARI.....	161

<i>Shagiye</i> I.I YUQORI MALAKALI ERKIN KURASHCHILARDA TEZKOR KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.....	163
<i>Shagiye</i> I.I ЁШ ЭРКИН КУРАШЧИЛАРИНИНГ ЧАҚҚОНЛИК СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	164
<i>Tastanov</i> N.A КУРАШЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИ.....	166
<i>To'xtasinov</i> B.M О'QUV-MASHG'ULOT YIG'ININI TASHKILLASHTIRISH VA O'TKAZISH.....	167
<i>To'ychiyev</i> T. S KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI PARA DZYUDUCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAHLILI.....	169
<i>Xo'janioyozov</i> B YOSH KURASHCHILARDA SHAQQONLIK JISMONIY SIFATINI TARBIVIALASH UCHUN QO'LLANILADIGAN VOSITALAR VA USLUBLAR.....	173
<i>Xolmatov</i> A.I СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУРАШИСТОВ СРЕДСТВАМИ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ.....	175
<i>Xolmatov</i> A.I СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУРАШИСТОВ СРЕДСТВАМИ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ.....	177
<i>Xudaykulov</i> Z. B TALABALARNING YENGIL ATLETIKA VOSITALARIDAN FOYDALANISH ORQALI JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH ROLI.....	179

3-SHO'BA KURASH SPORT TURLARIGA YOSHLARNI JALB ETISH VA SELEKSIYA QILISH ISTIQBOLLARI СЕКЦИЯ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ОТБОРА МОЛОДЕЖИ В БОРЦОВСКИЙ СПОРТ

<i>Abdullayev</i> B.G'. MALAKALI BELBOG'LI KURASHSHILARNING TAYYORGARLIGINING OMILLI TUZLMASINI YUKLAMA DINAMIKASI BILAN BOG'LANGAN HOLDA TEKSHIRISH VA TAHLIL QILISH	183
<i>Adilov</i> S.Q., <i>Anarbayerov</i> T.R. ERKIN VA AYOLLAR KURASHI SPORT TURINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI BO'YICHA TAXLILLAR XAMDA AMALIY TAVSIYALAR ISHLAB CHIQUISH MEKANIZMLARI.....	186
<i>Adilov</i> S.Q. AYOLLAR KURASHIDA TEZKOR-KUCH QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	191
<i>Alimov</i> T.Ya РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ИГР В НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ	195
<i>Eshmanova</i> U. A. YOSH VOLEYBOLCHILARNI TANLASH BOSQICHLARI	199
<i>Ibragimov</i> M.A. ESHITISHIDA NUQSONI BOR BOLALARNI YUNON-RUM KURASHIGA SARALASHDAGI MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLAR	201
<i>Isayev</i> I.B 14-15-YOSHLI BELBOG'LI KURASHCHILARNING MAXSUS CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI	203
<i>Qidirov</i> A. Q., <i>Xudaykulov</i> O. A KURASH SPORT TURLARIGA TALABALARNI JALB QILISH VA SARALASHNI MAQSADI VA MAZMUNI	206
<i>Kuralbayev</i> A.K YOSH GANDBOLCHILARINING BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI MASHG'ULOT JARAYONLARINI REJALASHTIRISH	208
<i>Kurganov</i> O. N YOSH ERKIN KURASHCHILARNING MASHG'ULOT JARAYONIDA FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI RIVOJLASHTIRISH VA MUSOBAQA SAMARADORLIGINI OSHIRISH	211
<i>Kurganov</i> O. N ERKIN KURASH SPORT TURIDA TEXNIK VA TAKTIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI	216
<i>Melimuratov</i> A.X JISMONIY TARBIVA TIZIMINI TA'LIM MUASSASALARIDA TASHKIL ETISH	218

<i>Narziyev Sh. A., Saidov Z.</i> A MAKTAB O'QUVCHILARNI KURASH TURLARIGA SARALASH VA SELEKIYA QILISHNI YO'LLARI	220
<i>Qayumov X.M., Shavkatov Sh. Sh</i> SPORT KURASHI TURLARIGA SARALASH VA ERTA YO'NALTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	222
<i>Rasulov Q. Q</i> BOSHLANG'ICH TAYORGARLIK GURUHIDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK VOSITALARINI ME'YORLASH ORQALI TOR IXTISOSLIKKA YO'NALTIRISH	225
<i>Raxmonov A. A</i> YOSH SPORTCHILARNI TARBIYALASH VA HUQUQIY HIMOYA QILISHNING PEDAGOGIK MUAMMOLARI	227
<i>Razuvayeva I. Y., Dachev O. V</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СПОРТИВНЫЙБОРЦОВСКИЙ КЛУБ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	230
<i>Shoymardonova D. Sh</i> MAKTAB O'QUVCHILARIDA SOG'LIQNI MUSTANKAMLASHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI	232
<i>Tangriyev A.</i> J15-16 YOSHLI DZYUDochILARNING Hujum TEXNIKASINING KINEMATIK XUSUSIYATLARI	234
<i>Toshmurodov O. E., Kipchakov B. B</i> YOSH KURASHCHILARNI EGILUVCHANLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI PUTI RAZVITIYA GIBKOSTI YUNYX BORCOB	236
<i>Xakimova M.X</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НОРМЫ ПРАВДИВОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ	237
<i>Xamidjonov A. U</i> AMERIKA QO'SHMA SHTATLARIDA SPORT TURLARIGA SARALASH TIZIMINI O'RGANISH TAXLILLARI.....	239
<i>Xamidjonov A. U</i> SPORT TURLARIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH TIZIMINING SAMARADORLIGI (Germaniya tizimi misolida).....	242
<i>Xamidjonov A. U</i> ITALIYADA SPORT TURLARIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH TIZIMI.....	246
<i>Xodjaqulov R.N</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ОТБОРА МОЛОДЕЖИ В БОРЦОВСКИЕ ВИДЫ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	249
<i>Yoqubov F. M., Jumagulova A. A</i> BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDochILARDA O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONINING PEDAGOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	252

<p>4-SHO'BA KURASH SPORT TURLARIDA KO'PYILLIK TAYYORGARLIK TIZIMIDAGI MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI</p> <p>СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТРЕНИРОВКИ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ</p>
--

<i>Artikov A. A</i> SPORT O'YINLARIDA TEXNIK USULLARNING MAQSADLI ANIQLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	256
<i>Artikov Z. S</i> БЕЛБОҒЛИ КУРАШДА ТЕХНИК-ТАКТИК УСУЛЛАРГА ЧОРЛОВЧИ ҲАРАКАТЛАРГА ЎРГАТИШ АВЗАЛЛИКЛАРИ.....	257
<i>Berdiyev B.Ch</i> JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA MILLIY KURASH VOSITASIDA SOG'LOM TURMUSH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MUAMMOLARI.....	259
<i>Xo'janiyozov B</i> KURASH TURLARI VA ULARNING RIVOJLANISH TARAQQIYOTI.....	263
<i>Choriyev S.T</i> KURASHCHINING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH USHLUBLARI.....	265
<i>Daminov I.A., Xudoynazarov A.T</i> ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ БОРЬБЫ.....	267
<i>Idrisov M. I</i> INNOVATSION SPORT INFRATUZILMASINI YARATISH VA UNI RIVOJLANTIRISH MODELINI ISHLAB CHIQUISH ALGORITMI.....	270

<i>Isakov Sh. M</i> TA'LIM MUASSASASI TALABALARIDA BELBOG'LI KURASH MASHG'ULOTLARINING DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMOLARI.....	273
<i>Juraxanov X. X</i> YUQORI MALAKA ERKIN KURASHCHILARNI MUSOBAQA OLDI YUKLAMALARINI REJALASHTIRISH.....	276
<i>Karimberdiyev D.E, Shavkatov Sh.Sh</i> KURASHCHILARNING KOORDINACION QOBILIYATLARI VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI KOMPYUTERLASHTIRILGAN PLATFORMA YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH.....	280
<i>Kimsanboyev J. A</i> MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNING TAKTIK-TEXNIK TAYYORLIGINI MUSOBAQA JARAYONIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	282
<i>Kubitdinov J. A</i> YUNON-RUM KURASHCHILARNING MAXSUS KUCH QOBILIYATI VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN O'TKAZILGAN SO'ROVNOMA NATIJALARI.....	286
<i>Kubitdinov J. A</i> YUNON-RUM KURASHCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJA KO'RSATKICHLARI.....	290
<i>Kubitdinov J. A., O'tkirov K. B</i> YUNON-RIM KURASHCHILARIGA TEXNIK USULLARNI O'RGATISHDA MODELLASHTIRISH USULINING SAMARADORLIGI.....	293
<i>Kubitdinov J. A., Jaxonov S.J</i> JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	296
<i>Melimuratov A.X., Xusanov T. T</i> SPORT KURASHCHILARINI O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONIDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	297
<i>Melimuratov A.X</i> SAMBO KURASH TURLARIDA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH USLUBLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	300
<i>Melimuratov A.X</i> SAMBO KURASH MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR.....	303
<i>Melimuratov A.X</i> JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	304
<i>Melimuratov A.X</i> SAMBO BO'YICHA MAHORATLI SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	306
<i>Artiqov Z.S</i> KURASH – MILLIY G'URURIMIZ, HALOLLIK VA MARDLIK RAMZI.....	307
<i>Mirzanov Sh.S., Tursunova M.A</i> MALAKALI BELBOGLI KURASHCHILARDA ETAKCHI KUCH TURLARI VA ULARNI AYLANMA HARAKA TA'BSIRIDA UZGARIISH KURSATKICHLARINI ELEKTRON ULCOV USKUNASIDA BAHOlash NATIJALARI.....	309
<i>Mirzayev A. M</i> HARBIYLASHTIRILGAN TA'LIM MUASSASALARIDA KURSANTLARNI BELBOG'LI KURASHGA SPORT O'RGATISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.....	312
<i>Mo'yidinov M. R</i> BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA MILLIY BELBOG'LI KURASH ORQALI PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.....	315
<i>Muxammadiyev K</i> ESH KURASHCHILARNING MUSOBAQA VA MASHG'ULOTLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA JISMONIY TARBIYA vositalarining TA'BSIRI.....	317
<i>Gaziyev N. R</i> YUQORI MALAKALI BELBOG'LI KURASHCHILARNING MUSOBAQAOLDI TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISHNING ILMIY ASOSLARI.....	321
<i>Gaziyev N. R</i> MALAKALI BELBOG'LI KURASHCHILARNING MUSOBAQAOLDI TAYYORGARLIGINI REJALASHTIRISHDA FUNKSIONAL TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARI.....	324
<i>Ozdayeva V.R</i> ЭТИКЕТ РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ.....	327

Po'latov L. A SHAXS TUSHUNCHASI VA SHAXSIY RIVOJLANISHNI TIZIMLI YO'LGA QO'YISHNING AHAMIYATI.....	329
Rajapov M. A РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ В АСПЕКТЕ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	332
Rajapov M. A SPORT JAMOASI VA JAMOADAGI PSIXOLOGIK MUHITNI SHAKLLANTIRISH.....	335
Rasulov Z.O KURASHCHILARNI MUSOBAQALARI JARAYONIDA SODIR BO'LADIGAN PSIXOLOGIK MUAMMOLARI.....	337
Raxmatov O. U BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA VA SPORT PEDAGOGLARIDA MILLIY KURASH SPORT TURI ASOSIDA AMALIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	339
Shagiyev I.I., Mengnorov S.Sh. O'ZBEKISTONDA VA JAHON MIQYOSIDA KURASHNI OMMAVIYLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH.....	342
Shavkatov Sh.Sh ERKIN KURASHCHILARINI MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI AYLANMA MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH.....	345
Shoimqulov X. J. SYUJETLI O'YININ TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHDA O'QITUVCHINING ROLI.....	348
Turdiyev Sh КУРАШ ТЕХНИКАСИ КОМБИНАЦИЯСИДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МОДЕЛИНИ АСОСЛАШ.....	350
Umarov Q. A YUQORI MALAKALI YAKKAKURASHCHI QIZLARINING KO'P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHI MASHG'ULOTLARIDA TIKLANISHDA QO'LLANILADIGAN TAVSIYALAR.....	354

5-SHOVA KURASHCHILARNI TAYYORLASHDA TIBBIY-BIOLOGIK MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI СЕКЦИЯ 5. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ

Aliyev N. K. KURASHILARDA "ORQADAN OSHIRIB TASHLASH" TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARNI FAZALARINING MORFO-BIOMEKANIK TAHLIL.....	358
Murodov K.N. SPORT FORA VA SIMULYATORLARDAN FOYDALANISH ASOSIDA KURASHCHILARNING MUSHAK KUCHI DARAJASINI ANIQLASH VA RIVOJLANISH.....	360
Muxiddinova F АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ РЕГУЛИРОВАНИИ БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ СПОРТСМЕНОВ УЗБЕКИСТАНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНИМ XXXIII ОЛИМПИЙСКИМ И XVII ПАРАЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ.....	365
Rahmanova D. A. QIZLARNI HAYOTGA TAYYORLASHDA JISMONIY TARBIYA VA SOG'LOM TURMUSH TARZINING O'RNI.....	368
Reymbayeva S.A. PEDAGOGIK TEST USULLARI ASOSIDA 18-20 YOSHGACHA BO'LGAN YUQORI MALAKALI BASKETBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI VAHOLASH.....	372
Tajibayeva K.M. АКАДЕМИК ESHKAK ESHISHDA JAMOVIIY QAYIQLARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	375
Tangriberganov M. ЁШ КУРАШЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	377
Toshmurodov O.E. YOSH KURASHCHILARNING TAYANCH HARAKAT APARATI HARAKATCHANLIGINI VAHOLASH MEZONLARINING AHAMIYATI.....	380

To'ylibayev S. Akmanova D. JISMONIY SHAXSLAR UCHUN SPORT MASHG'ULOTLARINI LOYIHALASH KO'RISH BUZILISHI BILAN RAQOBATBARDOSH TANDEM VELOSIPED FAOLIYATI.....	383
Xamroliyev M.M. OVQATLANISH GIGIYENASI.....	385
Xursanova R.O. ESHITISHIDA VA NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY VA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI.....	387
Yo'ldashyeva Sh. KO'ZI OJIZ VA ZAIF KO'RUVCHI O'SMIR DZYUDUCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI KO'RSATKICHLARI DINAMIKASI.....	389
Utepov A. 14-15 YOSHLI KARATECHILARNING BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHINI TASHKILLASHTIRISH.....	394

Ilmiy nashr

**“XALQARO KURASH TURLARINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI”**

**Respublika ilmiy-amaliy anjumanning
ILMIY ISHLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 16-fevral

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Республиканской научно-практической конференции
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВИДОВ
БОРЬБЫ»**

16 февраля 2024 года

**Muharrirlar: B.Musayev, A.Shopulatov, R.Xudarganov, B.Eshonqulov,
T.R. Anarbayev
O‘zDJTSU nashriyot bo‘limi**

**Bosishga ruxsat etildi 23.02.2024. Qog‘oz bichisi 60x84 1/16. Hajmi 27,5 fiz.
b.t.**

Adadi 50 nusxa.

**Materiallar muallif tahririyatida nashr etilgan
Ofdet qog‘ozi. “Times New Roman” garniturası.
Manzil: Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko‘chasi, 19 uy.**

Chirchiq-2024